

MUMTOZ G'AZAL TAHLILI

Yorqinoy Eshchanova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Manzura Alimova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotidagi g'azallar tahlilini o'rganish haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: g'azal, she'r mavzusi, radif, vazn, qofiya, she'riy san'atlar.

Annotation: The article is about to learn how to analyze ghazal usage skills a representative of uzbek literature.

Key words: Ghazal, comparison, fable (example) literary, influence, artistic skill, antroponym .

Barchamizga ma'lumki, mumtoz adabiyotimizning katta qismini she'riyat, xususan, g'azallar tashkil qiladi. O'zbek klassik shoirlari she'riy devon tuzganda she'riy janrlarni joylashtirishda g'azalni dastlabki o'ringa qo'yganlar. G'azal VI-VII asrlarda arab adabiyotida paydo bo'lib, *“ishqiy she'r”*, *“ayollarga xushomad”*, *“muhabbat izhor etish”* degan ma'nolarni bildiradi. U mumtoz adabiyotda eng ko'p qo'llanilgan janr bo'lib, X asrda fors adabiyotida rivojlanib, Rudakiy uning go'zal namunalarini yozdi. Fors-tojik adabiyotida aruzning hazaj, o'zbek g'azalchiligida esa ramal bahridan ko'p foydalanilgan. G'azallar g'oyasi va mavzusiga ko'ra oshiqona, orifona, yumoristik, axloqiy, ta'limiy, ijtimoiy-ma'rifiy, tabiat tasviriga bag'ishlangan bo'lishi mumkin.

XIV asr boshlarida Rabg'uziy *“Qisas ar-Rabg'uziy”* asarida turkiy adabiyotdagi ilk g'azal (*“Kun hamalg'a kirdi...”*) ni yozdi. Rabg'uziy bilan deyarli

bir davrda yashagan Xorazmiyning “Muhabbatnoma” asarida ham gʻazal uchraydi. Alisher Navoiy uni yuksak bosqichga koʻtardi. “Xazoyin ul – maoniy”da 2600 gʻazal berilgan. Dastlab gʻazal ishqiy kechinmalarni tasvirlagan, keyinroq ijtimoiy-siyosiy, falsafiy, didaktik tabiatga xos qarashlarni qamrab oldi.

Gʻazal baytlardan tashkil topadi. Bayt arabcha “uy” degani. Bayt ikki misradan iborat boʻladi. Gʻazalning birinchi bayti matlaʼ (boshlanma), oxirgi bayti maqtaʼ (tugallanma) deyiladi. Gʻazal a-a, b-a, d-a shaklida qofiyalanadi. Ilmiy adabiyotlarda gʻazalning hajmi uch baytdan 19 baytgacha boʻlishi qayd etiladi.

Maktabda va akademik litseylarda oʻquvchilarga gʻazal tahlilini oʻrgatish juda muhim. Yangi oʻquv dasturiga koʻra bugungi Milliy Sertifikat testlarida ham bu mavzuga oid savollar berib borilmoqda. Agar oʻquvchilarimiz mumtoz gʻazallarni toʻgʻri tahlil qilishni oʻrgansalar, berilgan testlarni aniq bajara oladilar. Shuning uchun ham ushbu maqolada gʻazal tahliliga doir maʼlumotlarni berib oʻtmoqchimiz. Gʻazal tahlili quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqich- Adabiy asar tahlili sheʼrni ifodali oʻqishdan boshlanadi, oʻqish davomida ijodkor yaratgan tafakkur tarzi aniqlanadi, muhokama qilinadi, kitobxon koʻz oʻngida yaratgan poetik manzara tuygʻular orqali idrok etiladi. Oʻquvchilarga gʻazal tahlil qilish haqidagi maʼlumotlar beriladi. Buning uchun maktab va akademik litsey dasturida berilgan Alisher Navoiyning “Mehr koʻp koʻrguzdim, ammo mehribone topmadim” sheʼrining tahlilidan foydalanamiz. Dastlab qofiyalanish tartibiga qarab, sheʼrning janri aniqlanadi. Qofiyalanishi a-a, b-a, v-a shaklda boʻlgani sababli sheʼr gʻazal janrida yozilgan. Gʻazal tahlilini har bir soʻzning lugʻaviy maʼnosini lugʻatlardan topish bilan boshlaymiz. Soʻngra gʻazalning har bir bayti tahlil etiladi, nasriy bayoni tuziladi. Misol sifatida Alisher Navoiyning “Mehr koʻp koʻrguzdim, ammo mehribone topmadim” matlaʼli gʻazalidan foydalanamiz. Gʻazal ishqiy mavzuda, oʻzbek tilida eng koʻp ishlatiladigan ramali musammani mahzuf (–V– – /– – – /–V – –/ –V–, foilotun foilotun foilun) vaznida yozilgan va oshiqning dardli iztiroblari bayon

etilgan. Matla (gʻazalning birinchi bayti)da lirik qahramon-oshiq mehr berib mehribon topa olmaydi, jon fido qiladi, ammo jonga orom beruvchi topolmaydi.

Mehr koʻp koʻr- guz-di-mam-mo meh-ri-bo-ne top-ma-dim,

–V – – – V – – – V – – – V –

Jon ba-se qil- dim fi-do o- ro- mi – jo-ne top- ma- dim.

– V – – – V – – – V – – – V –

Keyingi baytda maʼno kuchayadi:

Hajr ila dilxasta boʻldim, dilsitone topmadim.

Gʻam bila jonimga yetdim, gʻamgusore koʻrmadim,

Lirik qahramon ishq aro yuz ming malomat oʻqiga duchor boʻladi. Kamon qoshlidan tuzlikdin nishone topolmaydi.

Husn mulki ichra sendek shohi zolim koʻrmadim

Ishq koʻyida oʻzimdek notavone topmadim.

2-bosqich-- nazariy maʼlumotni oʻqib, qofiya va radiflarni aniqlaymiz.

Radifida oʻzbekcha soʻz “topmadim” ishlatilgan va qofiyasida *mehribone – gʻamgusore – dilsitone – nishone – gulsitone – notavone – dostone – xurdadone – amone* soʻzlari ishlatilgan. “Guliston” soʻzi vazn talabi bilan “gulsiton” tarzida qoʻllangan. Qofiya sheʼrning asosiy unsurlaridan biri sanaladi. U sheʼriy asarlar musiqiylikini, jozibasini taʼminlaydi. Qofiya oʻzaro ohangdosh soʻzlar boʻlib, matnda darrov koʻzga tashlanadi, eshutilishida ham boshqa soʻzlardan ajralib turadi. Shuning uchun shoirlar asarlarida asosiy fikrni tashuvchi soʻzlarni qofiyada beradilar. Qofiya boʻlishi uchun ikki va undan ortiq ohangdosh soʻzlar uygʻunligi boʻlishi kerak. Ular qofiyadosh soʻzlar deyiladi. Ohangdoshlikni bu soʻzlardagi **raviy** deb ataluvchi unli yoki undosh boʻlgan tirkak tovush hosil qiladi. Qofiyadosh soʻzlarda raviy qatʼiy bir oʻrinda keladi. Masalan, «Anor» chistonidagi «nishon», «makon», «qon» qofiyadosh soʻzlarida «n» **undoshi raviy** hisoblanadi. Ularda qofiya raviy bilan tugagan. «Yongʻoq» chistonining birinchi baytidagi

«boshida», «qoshida» qofiyadosh soʻzlarida «sh» tovushi raviydir. Chunki qofiyadosh soʻzlarning oʻzagi «sh» bilan tugagan. Lekin bu chistonda qofiya raviydan keyin ham davom etmoqda. **Raviy bilan tugallangan qofiyalarni muqayyad qofiya deb, raviydan keyin harflar kelgan qofiyalarni mutlaq qofiya deb atash qabul qilingan.** Mumtoz sheʼr ilmiga koʻra **raviy soʻzning asosida (oʻzagida) boʻlishi talab** etilgan. Ammo ijod amaliyotida baʼzan bu talabdan chetga chiqishlarham kuzatiladi. Uvaysiyning «Kun va tun» chistonida ham shu holatni koʻramiz. «Koʻrmagan» «sigʻmagan» qofiyasidagi raviy («n» tovushi) oʻzakda emas, qoʻshimchaning tarkibida joylashgan. Sababi, koʻr va sigʻ soʻzlaridagi r va gʻ harflari ohangdosh emas, shuning uchun **n harfi raviy boʻladi.** «lola– piyola», «banda– xanda» kabi qofiyalarda «a» unlisi emas, balki «l» **hamda «d» undoshlari raviy hisoblanadi. Soʻzdagi choʻziq unilargina raviy boʻla oladi. Qisqa unilar raviy boʻlolmaydi.** Masalan, shoiraning «Uvaysiyman» radifli gʻazalida «mubtalo», «oshno», «muddao», «mosivo» soʻzlaridagi «o» unlisi raviydir.

Qofiyadan keyin takrorlanadigan soʻz yoki soʻzlar birligi **radif** deyiladi:

Bu kun, ey doʻstlar, farzandi jononimni **sogʻindim,**

Gado boʻlsam ne ayb, ul shohi davronimni **sogʻindim,**

bayti bilan boshlanuvchi sheʼrida «jononimni», «davronimni» kabi soʻzlar qofiyadosh boʻlsa, ulardan keyin takrorlanuvchi «sogʻindim» radifdir. Radif bir necha soʻzdan ham iborat boʻlishi mumkin. Uvaysiyning:

Ki bulbul nola, afgʻon **aylamakni mendin oʻrgandi,**

Vujudin shamʼi soʻzon **aylamakni mendin oʻrgandi,**

baytida «afgʻon», «soʻzon» qofiyasidan keyingi uch soʻzdan iborat «aylamakni mendin oʻrgandi» radif boʻlib kelgan.

Topshiriq. Gʻazal tahlili: qofiya, raviy va radifni toping.

I. Ashraqtat min aksi shamsil-kaʼsi anvorul-hudo,

“Yor aksin mayda koʻr” deb, jomdin chiqti sado.

1. Raviy va qofiya turi:_____

2. Radifi:_____

II. Chobukekim har taraf maydon aro aylar shitob,
Barqi lomi'dur samandi gardi andoqkim sahob.

Raviy va qofiya turi:_____

Radifi:_____

3- bosqich- She'riy san'atlari aniqlanadi. 1-baytda tajnis san'ati – mehr va mehribonlik – qo'llanib, so'z o'yini ishlatilgan.

She'rda *tazod* (mehr berdi-mehr beruvchi topmadi), *sifatlash* (mehribone, oromijone, dilsitone, nishone, notavone), *talmeh* (Vomiq, Farhod, Majnun), *istiora* (shohi zolim, husn mulki, shohi xurdadon), *tajnis* (mehr-mehribon, g'am-g'amgusor, xurda-xurdadon) kabi she'riy san'atlar ishlatilgan.

Quyidagi baytda talmeh san'ati qo'llangan:

Ko'p o'qidim Vomiq – u Farhod-u Majnun qissasin,
O'z ishimdin bul ajabroq dostone topmadim.

4-bosqich. G'azalning tuzilishi aniqlanadi: “topmadim” radifli g'azal 8 bayt, 16 misradan iborat bo'lib, falak bedodidan, bemehr odamlar jabridan shoirning chekkan nolasidir.

5-bosqich. G'azaldagi obrazlar aniqlanadi: G'azallarda asosan ikki obraz qatnashadi-oshiq va ma'shuqa. Demak, “topmadim” radifli g'azalni tahlil qilishda quyidagilarga e'tibor berildi:

- she'rni ifodali o'qish, qofiyalanish tartibiga qarab, uning janrini belgilash;
- lug'atni aniqlash va matnning nasriy bayonini tuzish;

- mavzusi – ishqiy g‘azal (oshiqning dardli iztiroblari, bemehr odamlar jabridan shoirning chekkan nolasi);
- vazni (aruzning ramal bahri –V – – / – V – – / – V – – / – V –);
- radifi (o‘zbekcha so‘z “topmadim”);
- qofiyasi (*mehribone – g‘amgusore – dilsitone – nishone – gulsitone – notavone – dostone – xurdadone – amone*);
- she‘riy san`atlar (tazod, talmih, sifatlash, tajnis, istiora);
- g‘azalning tuzilishi – matla, maqta va begona bayti;
- hajmi – necha bayt va misradan iboratligi ;
- obrazlari (timsollar) aniqlanadi (oshiq va ma’shuqa).

Ushbu namunaga asoslanib amaliy darslarda berilgan g‘azallarni tahlil qilish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1.B.To‘xliyev va boshqalar. Adabiyot. 10-sinf uchun darslik (1 -2-qismlar) - T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017.

2.B.To‘xliyev va boshqalar. Adabiyot (majmua). Akademik litseylarning I-II-III bosqich o‘quvchilari uchun -T.: “Cho‘lpon”, 2010.

